

Perfiles del ODIO religioso en las redes sociales

Resultados del proyecto Hatemedialog Religion

Financiado por:

Hatemedialog Religion

Proyecto PC-24-0050

<https://www.hatemedialog.es/>

Autores:

Jacobo Herrero Izquierdo

Elias Said-Hung

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI: Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://investigacion.unir.net/grupos/35489/detalle>

Como citar este informe:

Herrero Izquierdo, J., & Said-Hung, E. (2026). *Perfiles del odio religioso en las redes sociales*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.18248766>

Financiado por

Ejecutado por

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

ÍNDICE

01 Introducción

02 El proyecto HatemediReligion

03 El análisis

04 Formas y momentos del odio

05 Del mensaje al perfil

06 Principales perfiles de emisión de odio

07 Los perfiles en conjunto

08 Claves de interpretación

09 Recomendaciones

10 Líneas de intervención

11 Conclusiones

Este informe es resultado del proyecto HatemiaReligion (PC-24-0050), financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia y ejecutado desde la Universidad Internacional de La Rioja desde Hatemia

Consideraciones iniciales

Lo que está leyendo no es un recuento exhaustivo de mensajes ofensivos, ni una clasificación jurídica del discurso de odio. El objetivo de este texto es contribuir a la comprensión de sus formas de producción y persistencia, con especial atención al ámbito religioso y desde una perspectiva aplicada y basada en evidencia.

A lo largo de este informe, el foco se desplaza deliberadamente del mensaje individual al conjunto de mensajes y, de ahí, a los perfiles que los emiten de forma reiterada. De este modo se separan los casos puntuales de las dinámicas que se repiten y se identifican los momentos en los que la hostilidad gana protagonismo.

Partiendo de esta base, los resultados se organizan en torno a tres ejes principales:

- **Qué formas adopta el odio** y con qué otros tipos de hostilidad se combina.
- **Cuándo se activa**, en relación con temas y momentos de la agenda informativa.
- **Quiénes lo emiten**, considerando la frecuencia, la intensidad y la repetición de conductas.

En suma, este documento propone una aproximación clara a un problema tan relevante como el discurso de odio, en relación con su complejidad y su impacto social

01. INTRODUCCIÓN

Las redes sociales son hoy uno de los principales espacios donde se forma la opinión pública. En ellas se debaten noticias, se expresan posiciones políticas y se comentan acontecimientos de actualidad en tiempo real. No obstante, junto a ese intercambio, aparecen también mensajes que atacan o deslegitiman a personas, incluidos colectivos por motivos religiosos.

Este odio religioso tiene una característica particular en el entorno digital: suele aparecer mezclado con otros conflictos. Debates políticos, crisis internacionales o episodios de alta tensión informativa actúan como detonantes que intensifican la hostilidad. Esto hace que, en muchos casos, pase desapercibido o se normalice dentro del ruido general de la conversación.

Para las organizaciones sociales y los responsables públicos, entender este fenómeno es imperativo. La detección puntual de mensajes ofensivos resulta insuficiente si no se analizan los comportamientos que los reproducen, los contextos en los que emergen y las dinámicas que los amplifican.

Este informe responde a esa necesidad. A partir de los resultados del proyecto [HatemiaReligion](#), se ofrece una lectura clara y accesible sobre la presencia del odio religioso en redes sociales, poniendo el foco en los perfiles que lo emiten y en los momentos en los que su impacto se incrementa.

02. EL PROYECTO

El proyecto **Hatemedialogon**, financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, nace con una pregunta de fondo: cómo se manifiesta el odio religioso en la conversación digital vinculada a los medios de comunicación. En un entorno marcado por la polarización y la rapidez de las redes sociales, este tipo de hostilidad no aparece de forma aislada, sino integrada en debates más amplios sobre política, actualidad y escenarios de confrontación global.

Para abordar esta cuestión, Hatemedialogon se centra en el análisis de los comentarios publicados por usuarios en la red social X (Twitter) como respuesta a noticias difundidas por medios digitales españoles. Se trata de un espacio especialmente relevante, ya que combina información periodística con participación directa de la audiencia, generando una conversación pública intensa y continua.

Más info en:

La base del proyecto

La base del estudio parte de decenas de miles de intervenciones asociadas a contenidos difundidos en la red social X (Twitter) por seis medios informativos de distinta orientación ideológica (ver más adelante). Esta diversidad permite observar cómo el odio religioso atraviesa contextos mediáticos distintos y cómo se activa en relación con temas y acontecimientos de actualidad.

A partir de este material, el proyecto no se limita a identificar discursos ofensivos. El interés principal está en comprender las dinámicas que los generan, los temas que los activan y los **perfiles de usuarios** que los emiten de forma repetida.

03. EL ANÁLISIS

• Descripción del corpus y metodología de análisis

Datos y proceso de recogida

Como se ha dicho, el análisis que se presenta en este documento se basa en la conversación digital generada en la red social X (Twitter) en torno a noticias publicadas por medios informativos españoles de ámbito estatal entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2025. Se opta por esta plataforma por ser un entorno donde la interacción con noticias de actualidad es rastreable y sostenida, lo que la hace idónea para examinar los intercambios discursivos en torno a la agenda mediática.

Para la construcción del corpus de análisis se utilizó la API Basic Tier de X, seleccionando diversas cabeceras en función de su relevancia en el ecosistema mediático y de su diversidad ideológica, siguiendo clasificaciones habituales en estudios de opinión pública. Se analizaron los perfiles de “Público”, “El País”, “El Confidencial”, “20 Minutos”, “ABC” y “OKDiario”, cuyas publicaciones generaron cerca de 60.000 respuestas de usuarios. Tras el procesamiento y la depuración de los datos, se obtuvo un corpus final de 53.787 comentarios, listo para su clasificación.

- + 6 medios
- + ~60.000 comentarios iniciales
- + 53.787 mensajes analizados

Dentro de este conjunto se distinguieron dos grandes grupos. Por un lado, los mensajes que contienen expresiones de odio. Por otro, los mensajes sin odio, que incluyen opiniones, debates, reacciones emocionales o comentarios informativos. Esta distinción es básica para entender qué rasgos diferencian la hostilidad del debate legítimo.

hashtag

97 222 55

Procedimiento de clasificación

Dicha clasificación de los comentarios se llevó a cabo mediante un procedimiento combinado, que integró técnicas automáticas de análisis del lenguaje con un proceso posterior de revisión humana.

En una primera fase, se aplicó un **algoritmo de detección de expresiones hostiles** en español, desarrollado en el marco del proyecto Hatemia (PID2020-114584GB-I00), que analiza cada mensaje atendiendo al sentido global del texto, su tono y su contexto discursivo, más allá de la mera presencia de términos ofensivos.

Sobre esta base, los mensajes identificados como problemáticos se organizaron según el **tipo de hostilidad** (político, general, sexual, misógino, xenófobo y religioso) y conforme a una escala de cuatro **niveles de intensidad**, que permite diferenciar entre formas leves y normalizadas de incivismo, expresiones claramente descalificadoras o malintencionadas, insultos directos y manifestaciones extremas, como amenazas o llamados explícitos a la violencia.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Incivismo leve (descalificaciones cotidianas, ironía hostil, desprecio implícito)	Ataques y deslegitimación (acusaciones, desprecio explícito, estigmatización)	Ataques y deslegitimación (acusaciones, desprecio explícito, estigmatización)	Insultos directos (agresiones verbales, lenguaje ofensivo explícito)	Amenazas o llamadas a la violencia (intimidación, incitación explícita al daño)

Codificación y validación

El proceso se completó con un etiquetado manual en doble ciego, desarrollado entre marzo y mayo de 2025 por un equipo compuesto por dos etiquetadores y dos validadores. Esta fase permitió **contrastar y afinar de forma continuada** la aplicación de las categorías, resolver discrepancias y reforzar la consistencia interna de la clasificación final (porcentaje de acuerdo directo del 91% y coeficiente alfa de Krippendorff = 0,84). El trabajo se apoyó en un procedimiento estructurado, que incluyó una fase previa de formación del equipo, la aplicación de criterios comunes para identificar el tipo de odio y su nivel de intensidad, y un seguimiento continuo de la coherencia del etiquetado a lo largo del corpus.

Durante toda la fase de codificación, una parte de los mensajes fue revisada de manera cruzada para detectar posibles divergencias en la aplicación de las categorías. Cuando surgían discrepancias, estas se abordaban mediante **revisión conjunta y acuerdos de consenso**, con el apoyo de validadores externos al etiquetado inicial. Este control progresivo permitió corregir desviaciones y asegurar que la clasificación final respondiera a criterios estables y compartidos, adecuados para el análisis posterior de patrones de comportamiento y dinámicas de activación del odio.

Identificación de “odidores”

Además, el estudio incorpora una dimensión temporal. A partir de los resultados iniciales se identificaron **los perfiles más activos** en la emisión de mensajes hostiles y se realizó un **seguimiento longitudinal** de su actividad durante dos meses adicionales (17/06/2025 al 17/08/2025). Este enfoque permitió observar la repetición de comportamientos y detectar patrones que no se aprecian en una lectura circunscrita a un momento concreto.

04. FORMAS Y MOMENTOS DEL ODIO

• Datos generales y primeras asociaciones

El examen de las expresiones de odio presentes en la conversación digital aporta una primera visión cuantitativa del fenómeno. De las 53.787 intervenciones analizadas — correspondientes a mensajes publicados por usuarios en respuesta a contenidos informativos difundidos por los medios analizados—, se identificaron **19.121 mensajes con contenido de odio**, lo que representa el 35,5 % del total, frente a 34.666 mensajes sin odio (64,5 %). Estos datos muestran que la hostilidad no es marginal dentro del debate generado en torno a contenidos informativos, aunque tampoco constituye la forma dominante de participación.

Tipos de odio más frecuentes

Entre los mensajes con odio detectados, predominan claramente aquellos vinculados a cuestiones políticas. El odio político aparece en el 54,4 % de los casos, seguido del odio general (43,7 %). **El odio religioso**, aunque minoritario en términos absolutos, **está presente en el 3,5 % de los mensajes con odio identificados**. Otros tipos relevantes son el odio misógino (15 %), el odio sexual (10,4 %) y el odio xenófobo (4 %). Esta distribución confirma que el odio religioso rara vez aparece de forma aislada y tiende a integrarse en marcos de hostilidad más amplios.

3,5%

El odio religioso representa una proporción reducida del total, pero se inserta en dinámicas de odio más complejas

Asociación del odio religioso con otros tipos de odio

Odio religioso: solo o combinado

El análisis específico del odio religioso refuerza esta idea. Solo el 18,9 % de los mensajes con contenido hostil de este tipo corresponden a odio exclusivamente religioso (127 mensajes). En cambio, el 81,1 % de los casos (544 mensajes) aparecen combinados con otras tipologías de odio, especialmente político y general.

La asociación más frecuente se da con el odio político, que concentra 384 mensajes, lo que supone el 57,2 % del total de mensajes con odio religioso. Le siguen las combinaciones con odio general (16,4 %), xenófobo (15,5 %) y misógino o sexual (10,4 % en ambos casos).

La intensidad del odio según el tipo

La relación entre tipo de odio e intensidad aporta una lectura adicional relevante. En términos generales, los niveles más frecuentes corresponden a intensidades bajas y medias (niveles 1 y 2), asociados a formas de incivismo, descalificación o malicia. El odio religioso se concentra principalmente en los niveles 1 y 2 (39,1 % y 40,2 %, respectivamente), mientras que los niveles más altos de intensidad son claramente minoritarios. Solo el 1,6 % de los mensajes religiosos hostiles alcanzan el nivel máximo de gravedad, repitiéndose este patrón en otros tipos de odio, como el político o el general, y contrastando con categorías como el odio misógino o sexual, donde la proporción de mensajes en niveles altos (nivel 3) es sensiblemente mayor.

El odio religioso se manifiesta sobre todo de forma normalizada y de baja intensidad, lo que dificulta su detección inmediata

Asociación entre tipo de odio e intensidad

Distribución interna del odio religioso

Si se observa únicamente el conjunto de mensajes con odio religioso, la mayor parte se dirige contra **colectivos concretos**. El odio antimusulmán representa el 40 % de los casos (265 mensajes), seguido del odio anticatólico (28,5 %) y del antisemitismo (24,5 %). El odio multirreligioso es residual, con apenas un 6,9 % del total.

05. DEL MENSAJE AL PERFIL

• ¿Por qué hablar de perfiles?

Tras describir la distribución del odio religioso, los resultados mostraron que una parte relevante de estas expresiones se concentraba en un número reducido de perfiles especialmente activos. Particularmente, se identificaron **50 cuentas** con un papel destacado en la emisión de mensajes hostiles, cuyo comportamiento fue analizado de forma específica mediante un seguimiento de su actividad durante dos meses adicionales (junio–agosto de 2025). En ese periodo, estos perfiles generaron 13.516 publicaciones, de las cuales el 35,8 % contenían expresiones de odio, lo que permitió observar patrones de repetición y persistencia en el tiempo.

• ¿Y qué entendemos por perfil?

Un perfil no se define por una identidad personal concreta, sino por la reiteración de conductas discursivas. Se construye a partir de:

- La frecuencia de participación.
- El tipo de odio expresado.
- El nivel de intensidad.
- La asociación con otros discursos hostiles.
- El mantenimiento de dichas conductas.

06. PERFILES DE EMISIÓN DE ODIO

- Síntesis de patrones

Persistencia y repetición

Durante el periodo de observación, la presencia de mensajes de odio mostró una evolución irregular, con valores que oscilaron **entre el 28 % y el 48 %**. Se detectaron repuntes claros a finales de junio y en distintos momentos del verano, indicando que el odio se reactiva de forma periódica.

Qué tipo de odio sostienen

En estas cuentas, el componente religioso aparece integrado de forma sistemática en otros marcos de hostilidad, especialmente políticos (35,6 %) y generales (26,3 %), replicando el patrón ya observado en el análisis global. Del mismo modo, predominan los niveles **bajos y medios de intensidad** (44,8 % y 32,6 %), mientras que las expresiones extremas mantienen una presencia muy reducida.

Intensidades dominantes: Incívicos: 2,169 tweets (44.8%); Malintencionados: 1,579 tweets (32.6%); Insulto: 1,046 tweets (21.6%); Amenaza: 47 tweets (1.0%)

Activación por tópicos

La actividad de estas cuentas se concentró de forma recurrente en tópicos informativos concretos, que actuaron como principales **activadores del discurso hostil**. Entre ellos destacaron los relacionados con la confrontación política, los ataques a medios y actores públicos y, de manera específica, los contenidos vinculados al conflicto Israel–Gaza, donde el componente religioso adquirió mayor visibilidad.

Concentración temporal de la actividad

Algunos de estos tópicos concentraron picos de actividad en momentos concretos. En determinados días y horas, varios temas se activaron de forma simultánea, lo que apunta a dinámicas de coincidencia temporal vinculadas a contenidos específicos de la agenda informativa. Para profundizar en este comportamiento, el análisis se centró en intervalos horarios definidos en los que varias cuentas concentraban su actividad de forma simultánea. A partir de este procedimiento se identificaron **137 ventanas de actividad** sincronizada (es decir, tramos de una hora en los que varias cuentas publicaron muchos mensajes al mismo tiempo), que representan el 14,3 % del total de intervalos analizados y permiten localizar momentos en los que la emisión de mensajes hostiles se intensifica y gana visibilidad de manera conjunta.

La actividad con contenido de odio se concentró principalmente entre las 8:00 y las 23:00 horas, con picos en horario laboral y en la franja de tarde-noche. Los lunes y jueves fueron los días en los que se registró una mayor intensidad de publicaciones.

Estilos de escritura y dinámicas comunes

Por su parte, el análisis del estilo de escritura reflejó una alta diversidad de formas de expresión. No se identificó un estilo homogéneo compartido por todos los emisores de odio, pero sí distintos patrones de redacción, con diferencias claras en la longitud de los mensajes, el uso del vocabulario y la consistencia estilística. En conjunto, se identificaron **cuatro grandes estilos de escritura**, desde perfiles más concisos y variados hasta otros con rasgos muy marcados, como el uso intensivo de mayúsculas o estructuras extremadamente extensas.

4 perfiles estilométricos identificados

- 1) Conciso y diverso
- 2) Extenso y elaborado
- 3) Repetitivo y enfático
- 4) Regular y consistente

Además, el análisis permitió identificar **subgrupos de cuentas** con rasgos comunicativos muy similares entre sí. Estas agrupaciones presentaban afinidades en el vocabulario, la estructura de los mensajes y las formas de intervención. En total, se identificaron 96 pares de cuentas (7,8 %) con una probabilidad alta de responder a una misma lógica autoral o comportamental, así como tres redes claramente diferenciadas.

07. LOS PERFILES EN CONJUNTO

Esta atención pormenorizada a los perfiles hizo posible comprender el odio religioso como un conjunto de comportamientos recurrentes, vinculados a determinados ritmos y contextos informativos. A lo largo del estudio se ha observado que el odio religioso:

Se integra de forma regular en marcos discursivos más amplios, especialmente políticos y generales

Se expresa mayoritariamente a través de registros cotidianos y de baja intensidad.

Se activa en torno a tópicos informativos concretos y en momentos reconocibles de la agenda mediática.

En algunos casos, se ve reforzado por dinámicas de coincidencia temporal y patrones compartidos de escritura.

Desde esta perspectiva, el odio religioso aparece ligado a **dinámicas estables de actuación**, al igual que otros tipos de odio, que se mantienen y reaparecen con independencia de acontecimientos concretos, aunque estos puedan actuar como desencadenantes.

08. CLAVES DE INTERPRETACIÓN

Los resultados de esta investigación muestran que el odio religioso en los espacios digitales es un fenómeno estructural y adaptativo. Una lectura centrada únicamente en el contenido explícito de los mensajes corre el riesgo de infravalorar su alcance o de sobredimensionar episodios concretos. Para una interpretación adecuada, conviene tener en cuenta varios aspectos clave:

El volumen no lo es todo

Una parte relevante del impacto del odio no depende de la cantidad de mensajes, sino de quién los emite, con qué regularidad y en qué contextos se activan.

La baja intensidad no implica baja relevancia

Muchas expresiones de odio se formulan en registros cotidianos y normalizados. Precisamente por ello, circulan con facilidad y pueden contribuir a legitimar marcos hostiles sin generar rechazo inmediato.

Los acontecimientos actúan como detonantes, no como causas únicas

La actualidad informativa puede activar picos de hostilidad, pero estos se apoyan en dinámicas previas y en formas de participación ya establecidas.

El comportamiento importa tanto como el contenido

Analizar patrones de emisión, coincidencias temporales y estilos de escritura permite identificar focos persistentes de hostilidad que no se detectan desde el mensaje individual.

09. RECOMENDACIONES

• ¿Cómo actuar?

Todas estas evidencias hacen posible trasladar el análisis del odio a un plano operativo. Comprender cómo se organiza, cuándo se activa y de qué forma se difunde **resulta fundamental** para orientar respuestas más eficaces en el ámbito social e institucional. Las orientaciones que se presentan a continuación están pensadas para apoyar el trabajo de tres ámbitos especialmente expuestos al impacto del discurso de odio: las organizaciones sociales y educativas, las instituciones públicas y los medios de comunicación.

Aunque comparten un marco común, estos actores afrontan el fenómeno desde posiciones y responsabilidades distintas. Por ello, las recomendaciones se formulan de manera que puedan adaptarse a necesidades operativas concretas, facilitando tanto la prevención y la intervención social como el diseño de políticas públicas y la gestión de espacios de participación digital.

#LeerOdio

#DelAnálisisALaAcción

#EvidenciaParaActuar

#ConocimientoÚtil

1) Priorizar el seguimiento de patrones

Como ya hemos visto, la experiencia muestra que actuar únicamente sobre mensajes aislados resulta limitado. El discurso de odio se sostiene, en muchos casos, a través de mecanismos recurrentes de participación, protagonizados por los mismos actores y activados en contextos parecidos. De esta manera, resulta más eficaz **centrar la atención en comportamientos repetidos** —frecuencia de intervención, persistencia o coincidencias con determinados temas— que en expresiones puntuales. El seguimiento continuado de estas dinámicas logra detectar focos estables de hostilidad y anticipar repuntes antes de que se amplifiquen.

Para los medios de comunicación:

Ayuda a distinguir entre escaladas repentinas y usuarios recurrentes, ajustando mejor las decisiones de moderación.

Para las ONGs/ámbito socioeducativo:

Permite identificar focos persistentes de hostilidad y orientar acciones preventivas más allá de casos esporádicos.

Para las instituciones públicas:

Facilita el seguimiento del fenómeno y la planificación de respuestas proporcionales y sostenidas en el tiempo.

Ejemplo →

Un mismo perfil interviene de forma hostil en múltiples hilos durante varias semanas.

Respuesta: se recomienda analizar la trayectoria de dicho perfil, atendiendo a la reiteración de conductas hostiles.

2) Diferenciar niveles de gravedad

Desde el análisis realizado, también se ha observado que no todas las expresiones de odio tienen el mismo impacto ni requieren la misma respuesta. Distinguir entre niveles de intensidad permite **ajustar las respuestas**, combinando acciones educativas, discursivas o regulatorias según el caso. Esta diferenciación ayuda a evitar tanto la sobreacción como la invisibilización de formas de odio más sutiles pero persistentes.

Para los medios de comunicación:

Contribuye a aplicar una moderación escalonada según el tipo y la intensidad del contenido.

Para las ONGs/ámbito socioeducativo:

Posibilita adaptar las acciones educativas o de intervención de acuerdo a la gravedad de las expresiones detectadas.

Para las instituciones públicas:

Permite definir modos de actuar adecuados y equilibrados, evitando tanto la sobreacción como la inacción.

Ejemplo →

Un comentario despectivo de baja intensidad aislado convive con mensajes que incluyen amenazas

Respuesta: se recomienda distinguir entre clima discursivo y riesgo directo para guiar la intervención.

3) Atender a los momentos de activación

A su vez, recordemos que determinados tópicos y acontecimientos actúan como detonantes, concentrando la emisión de mensajes hostiles en momentos concretos. Estos episodios no generan el odio por sí mismos, pero sí hacen emerger formas de confrontación ya presentes. Reconocer estos contextos permite **planificar acciones preventivas**, reforzar discursos alternativos y activar mecanismos de seguimiento en momentos especialmente sensibles.

Para los medios de comunicación:

Marca los momentos en los que se aconseja intensificar la supervisión editorial.

Para las ONGs/ámbito socioeducativo

Señala contextos delicados en los que conviene reforzar la prevención y el acompañamiento.

Para las instituciones públicas

Advierte de coyunturas informativas en las que se exige reforzar la actuación institucional.

Ejemplo

En un corto intervalo se concentran actitudes hostiles en varias publicaciones similares.

Respuesta: es aconsejable reforzar la supervisión y el seguimiento durante ese periodo.

4) Combinar intervención y prevención

Junto a las medidas de contención, resulta interesante **desarrollar estrategias** orientadas a la sensibilización y a la educación crítica. Tales acciones permiten cuestionar marcos de exclusión integrados en el lenguaje cotidiano y fomentar una participación más responsable en los espacios digitales. La combinación de intervención y prevención contribuye a abordar el fenómeno de manera más sostenible y eficaz.

Para los medios de comunicación:

Articula la moderación de contenidos junto a acciones informativas dirigidas a la audiencia.

Para las ONGs/ámbito socioeducativo

Sostiene el trabajo educativo continuado más allá de la intervención puntual.

Para las instituciones públicas

Encauza políticas que integran medidas inmediatas y estrategias de medio plazo.

Ejemplo →

Se retira un contenido ofensivo tras una intervención de moderación.

Respuesta: cabe complementar la retirada con acciones explicativas o educativas.

5) Basar la acción en evidencia

Por último, el diseño de políticas públicas y **programas de actuación** frente al discurso de odio implica apoyarse en datos y análisis sistemáticos. El uso de información empírica sobre perfiles, patrones y dinámicas de activación hace posible orientar las decisiones hacia medidas coherentes, evaluables y adaptadas al contexto real del fenómeno. Esta aproximación refuerza la legitimidad y la eficacia de las acciones emprendidas.

Para los medios de comunicación:

Justifica decisiones de tratamiento informativo y de moderación con criterios objetivos.

Para las ONGs/ámbito socioeducativo

Respalda programas y actuaciones con información contrastada.

Para las instituciones públicas

Fundamenta políticas públicas en datos y análisis sistemáticos.

Ejemplo

Una actuación se plantea a partir de un mensaje especialmente visible.

Respuesta: procede fundamentar la actuación en indicadores comparables, y no en la excepcionalidad del caso.

10. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Por otro lado, las recomendaciones anteriores conducen directamente al terreno de la acción práctica. Frente a su carácter conceptual y orientador, las líneas de intervención aplicadas reúnen medidas operativas y concretas, diseñadas para facilitar la aplicación inmediata de los resultados del estudio por parte de distintos tipos de organizaciones.

Así, en el caso de los medios de comunicación, la actuación frente al discurso de odio se centraría en la gestión responsable de los espacios de participación digital. La infografía resume una línea de intervención que combina moderación adaptativa, supervisión en tiempo real y decisiones editoriales preventivas. El esquema pone el acento en la capacidad de los medios para anticipar contenidos sensibles, reforzar el control en momentos críticos y ajustar las respuestas según la gravedad del mensaje.

Los porcentajes y tiempos reflejan la distribución real de los mensajes analizados en el corpus del proyecto

¿Por qué es eficaz?

Esta línea de intervención es eficaz porque traslada la responsabilidad del control del odio al diseño del propio entorno de participación, reduciendo su visibilidad, su persistencia y su efecto amplificador sin desplazar el problema a la censura posterior.

En lo relativo a las ONGs y entidades sociales, la actuación frente al odio debería centrarse en la detección temprana de mensajes problemáticos, en la respuesta adecuada a cada situación y en el apoyo a las personas afectadas. La infografía resume la línea de trabajo propuesta para este tipo de organizaciones, que combina la formación de los equipos, el uso de herramientas prácticas y un protocolo de actuación organizado por niveles de gravedad. El esquema evidencia la necesidad de diferenciar las actuaciones según el nivel de gravedad observado, evitando enfoques uniformes. Por último, se subraya la importancia de la coordinación con otras entidades y de la revisión periódica de las medidas aplicadas para mejorar su eficacia.

Los porcentajes y tiempos reflejan la distribución real de los mensajes analizados en el corpus del proyecto

¿Por qué es eficaz?

Esta línea es eficaz porque ayuda a priorizar según la intensidad de los mensajes, haciendo un uso más eficiente de los recursos y evitando enfoques generalizados. Su diseño ordenado y replicable favorece una aplicación clara en distintos contextos.

Por último, desde el ámbito institucional, el abordaje del odio en línea precisaría de una planificación progresiva que permita coordinar recursos, actores y marcos normativos. La infografía presenta un proceso de acción por fases, que avanza desde la observación y el diseño de protocolos hasta la integración del fenómeno en políticas públicas estables. El esquema muestra cómo la acción institucional combina vigilancia, coordinación interadministrativa, apoyo a víctimas y adaptación normativa, permitiendo una actuación organizada.

Los porcentajes y tiempos reflejan la distribución real de los mensajes analizados en el corpus del proyecto

¿Por qué es eficaz?

Esta línea de intervención es eficaz porque transforma un problema dinámico en un marco de decisión gobernable, facilitando la evaluación y la toma de decisiones.

¿Quieres saber más?

Consulta al completo nuestros **Manuales de Intervención Aplicada** para actuar frente a discursos de odio religioso

Hatemia Religion unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (I)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODO RELIGIOSO PARA **MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

Hatemia Religion unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (II)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODO RELIGIOSO PARA **ONG'S Y AGENTES SOCIEDUCATIVOS**

Hatemia Religion unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

MANUAL DE INTERVENCIÓN APLICADA (III)

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL DISCURSO DEL ODO RELIGIOSO PARA **INSTITUCIONES PÚBLICAS**

Financiado por:

Financiado por:

Financiado por:

Medios de comunicación

ONG's y agentes socioeducativos

Instituciones públicas

11. CONCLUSIONES

Este informe no buscaba agotar el análisis del odio religioso ni ofrecer respuestas cerradas. Su aportación principal ha sido ordenar el fenómeno desde una lógica operativa, poniendo el foco en cómo se producen y se repiten determinadas formas de intervención en la conversación digital. El recorrido realizado permite constatar que la relevancia del odio —en este caso, el odio religioso en la red social X— no se explica únicamente por la cantidad de mensajes. Por el contrario, hunde sus raíces en la reiteración de prácticas comunicativas, la concentración de la actividad en determinados momentos y, sobre todo, como rasgo novedoso aportado por este estudio, en la existencia de perfiles especialmente activos.

El proyecto HatemiaReligion se inscribe en este esfuerzo por avanzar hacia una comprensión más precisa del discurso de odio en los entornos digitales vinculados a los medios informativos. Los resultados aquí presentados forman parte de una línea de investigación más amplia, orientada a generar conocimiento útil para la interpretación del problema y para el diseño de respuestas informadas desde el ámbito social e institucional. En ese sentido, este documento organiza la información generada y la pone a disposición para su uso en distintos ámbitos de trabajo.

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Hatemia Religion

Proyecto PC-24-0050

<https://www.hatemia.es/>